

Louis Sclavis
Bertrand Tavernier

Ça commence aujourd'hui

(Hoy empieza todo)

“La duración de un relato es como la de un sueño. No decidimos ni el momento en que nos dormimos ni en el que nos despertamos. Y sin embargo avanzamos, continuamos. Quisiéramos hacer un gesto, tocar al personaje, mimarlo, cogerle la mano por ejemplo. Pero nos quedamos ahí, sin hacer nada. Habrá pasado toda la vida, y no habremos hecho nada”.

Daniel Lefevre (Philippe Torreton)

Ça commence aujourd'hui (Hoy empieza todo, 1999)

El aliento de

A Louis Sclavis y Bertrand Tavernier les acercó el jazz, además de la coincidencia de ser ambos naturales de Lyon. La afición del cineasta se había puesto de manifiesto en *Alrededor de la medianoche* ('Round Midnight, 1984), retrato de un saxofonista en las postrimerías de su vida que encarnó Dexter Gordon y cuya banda sonora firmó Herbie Hancock. Hay algo especial en esa relación entre Dale Turner (Dexter Gordon haciendo de sí mismo) y Francis Borler (François Cluzet), basada en la amistad real de Bud Powell y Francis Paudras. Sclavis ya gozaba de prestigio y laureles ⁽¹⁾

cuando en 1999 el realizador le encarga la partitura de *Hoy empieza todo*. En ese mismo año graba *Suite Africaine* con Aldo Romano y Henri Texier, segundo álbum del trío tras *Carnet de routes* (1995), que volverá a reunirse una década más tarde para concebir *African Flashback* (2005). Pero la colaboración entre él y Tavernier se ha prolongado, hasta la fecha, en dos títulos más: el documental *Histoires de vies brisées: les 'double peine' de Lyon* (2001) y la música, a instancias de Tavernier, para *Dans la nuit*, un film mudo dirigido por Charles Vanel en 1929, que restauró la Cinemateca francesa. Este trabajo lo editó

el sello ECM en 2002 ⁽²⁾ .

Dos creadores a los que une un tercer aspecto en común, su inconformismo. Sclavis en su vocación de experimentador, de creador ajeno a las modas aunque, sin olvidar las raíces, dejándose seducir por los ritmos africanos o la música popular de su país. Y Tavernier porque, además de su talento como narrador, es uno de los pocos de su generación que conserva intacto el espíritu contestatario ⁽³⁾. A veces con afiladas miradas al pasado de su país -*La vida y nada más* (*La vie et rien d'autre*, 1989), *La guerre sans nom* (1991), *Capitan Conan* (*Capitaine Conan*, 1996)-, otras con incisi-

un maestro rural

vas críticas a la sociedad actual, caso de *La muerte en directo* (*La mort en direct*, 1980), *Ley 627* (*L. 627*, 1992), *La carnaza* (*L'appât*, 1994) o *La pequeña Lola* (*Holy Lola*, 2004), cuya partitura firmó Henri Texier y en la que Sclavis participa como intérprete.

HOY EMPIEZA TODO...

Ese parece ser el deseo instintivo en cada amanecer de Daniel Lefevre (Philippe Torreton)⁽⁴⁾, director de una modesta escuela infantil situada en una pequeña localidad de una zona minera del norte de Francia devastada por el desempleo y la

penuria. Un nuevo día supone para el docente afrontar una extenuante jornada de lucha contra el constante flujo de conflictos que convergen en el centro. Porque el empeño de Lefevre, un hombre honesto que defiende la dignidad y la igualdad de derechos, es hacer que las cosas funcionen. Por ello, a su quehacer como enseñante, quizá su tarea más grata del día, se une la labor directiva que le desborda más allá de los límites que le exige el puesto, viéndose en numerosas ocasiones obligado a ejercer de mediador, de protector o de asistente social porque una madre alcohólica acuciada por las deudas y amenazada de

desahucio ha abandonado a sus hijos en el colegio o porque hay familias cuya precariedad económica no les da siquiera fuerzas para llevar a los hijos al parvulario, cuando no se enfrenta a casos de malos tratos, de desnutrición infantil o de delincuencia juvenil.

Pero la cruzada de Lefevre traspasa los muros de la escuela en su combate contra la indiferencia y falta de apoyo de las autoridades locales y la administración estatal hacia la educación y la asistencia social, llegando a convertirse en un ser molesto para unos burócratas más preocupados en proteger sus intereses. A ello se unen los ▶

Ça commence aujourd'hui (Hoy empieza todo, 1999)

► problemas personales del protagonista con el hijo de su compañera sentimental, Valéria (Maria Pitarresi) habido de una relación anterior, o el amor/odio que siente por su anciano padre, un minero jubilado con el que apenas tiene comunicación alguna.

Empleando estrategias del cine documental, Tavernier orquesta una lúcida radiografía social dejando al mismo tiempo espacio para la improvisación gracias a la solidez del guión, escrito junto con su hija Tiffany y con Dominique Sampiero, antiguo director y maestro de escuela reconvertido en escritor y guionista, que

Bertrand Tavernier

aportó su experiencia personal. De ahí la idoneidad de la música de Sclavis que se integra a la perfección en una trama que funciona en muchos instantes como una pieza jazzística. Porque la mayor parte de

los padres y los niños de la historia son los propios habitantes del lugar que padecen en sus carnes las mismas adversidades que se muestran en la pantalla. La cámara, la mayor parte del tiempo en mano, se introduce en las aglomeraciones que se forman a la salida del colegio, captando los diálogos entre progenitores y maestros sobre los pormenores

escolares de sus hijos. Pero también se infiltra en las reuniones del equipo docente, en la propia clase de Lefevre mostrando su entrega y pasión o en los encuentros entre los directores de los colegios y los funcionarios administrativos y en los que afloran las críticas del protagonista.

JAZZ Y FANFARRIA

Improvisación en beneficio de verosimilitud. Espíritu que, además de la excelente interpretación de Torrenton que se mueve con soltura entre los ocasionales actores, enfatiza la propia música de Sclavis marcando con precisión los diferentes niveles de intensidad emocional del relato. Una banda sonora no sólo acorde con el carácter espontáneo del film sino porque el músico concibe un conjunto de cadencias armónicas en las que combina jazz y tradi-

Ça commence aujourd'hui (HOY EMPIEZA TODO, 1999)

• FICHA TÉCNICA

Dirección:
Bertrand Tavernier
Producción:
Frédéric Bouboulon
y **Alain Sarde**
Guión:
Dominique Sampiero,
Bertrand Tavernier,
Tiffany Tavernier
Fotografía:
Alain Choquart

Música:
Louis Sclavis
Dirección Artística:
Thierry François
Montaje:
Sophie Brunet
Dirección artística:
Robert Guisgand

• REPARTO
Philippe Torrenton
(Daniel Lefebvre),

Maria Pitarresi
(Valeria),
Nadia Kaci
(Samia Damouni),
Véronique Ataly
(Sra. Lienard),
Nathalie Bécue (Cathy),
Emmanuelle Bercot
(Sra. Tievaux),
Françoise Bette
(Sra. Delacourt),
Christine Citti

(Sra. Baudoin),
Christina Crevillén
(Sophie),
Sylviane Goudal (Gloria),
Didier Bezace
(Inspector),
Betty Teboule
(Sra. Henry).

• MÚSICOS
Jean-François Canape
(tp)

Yves Robert (tb)
Louis Sclavis (cl, st)
François Raulin (p)
Vincent Courtois
(chelo)
Jean-Louis Matinier
(acord)
Bruno Chevillon (b)
Christophe Marguet (bat)
• **Banda Municipal**
de Anzin,
Jean Pepeck (dir)

ción popular, en concreto con la fanfarria, característica de las bandas locales. Pero Sclavis distingue dos tipologías: los fragmentos puramente jazzísticos, los interpretados con su grupo y que reserva, en su mayoría, para las vivencias del protagonista, como el titulado *A plein air*, que enlaza la secuencia de la vuelta de Lefevre y Valérie tras celebrar el aniversario de ella, con imágenes de una excursión en el campo de él y sus alumnos; o *Lumière*, una melodía intimista, a *tempo* lento, trazada por el clarinete y que envuelve la escena en la que, durante un paseo por la campiña, Valérie regala una pluma estilográfica al protagonista, dedicado a la escritura en los escasos ratos libres que le deja su trabajo.

Piezas combinadas con otras melodías casi atonales en forma de canon, y con un ritmo mayor, caso de *Sourde colère* amplificando la espera de los padres a que abran las puertas del colegio; o *L'entrance ethnique* en el momento en el que uno de los padres, por iniciativa del protagonista, explica el funcionamiento de su

Louis Sclavis

camión-grúa al grupo de niños. Fragmentos que adquieren un hálito más festivo en el titulado *La photo de classe* que interpreta la Banda Municipal de Anzin, villa donde se desarrolla el film, cuando se inician los preparativos con el objetivo de cambiar el aspecto del centro. Acción que le propone Valérie a un Lefevre lleno de dudas y a punto de claudicar

ante el cansancio que le provoca el incesante cúmulo de adversidades. Entonces, con la implicación de los críos, la superficie del patio se transforma en un laberinto de botellas llenas con tintes de colores o el gimnasio se cubre con arena, transfigurándose en una suerte de desierto con las jaimas que fabrican maestros y alumnos de forma artesanal. Transición subrayada con el paulatino cambio de rumbo que adquiere la música de Sclavis con la presencia, cada vez más creciente, de la banda municipal que se encarga de animar el evento escolar, ya convertido en una celebración multitudinaria. La agrupación, manteniendo las estructuras compositivas, vuelve a interpretar algunos de los

temas que han sonado de la mano del grupo de Sclavis a lo largo del metraje, caso del tema principal, *Ça commence aujourd'hui*, que acompaña a los títulos de crédito iniciales, incrementando el ambiente festivo. Pero sobre todo, la idea de que aún existe un lugar para la esperanza.

NOTAS

⁽¹⁾ Louis Sclavis (1953) ha obtenido varios galardones: el premio Django Reinhardt al Mejor Músico de Jazz francés en 1988, primer premio al Mejor creador europeo en la Bienal de Barcelona en 1989 o el British Jazz Award 1990/91.

⁽²⁾ Sclavis ha compuesto bandas sonoras para diversos documentales. Amos Gitai utilizó el tema *Mariage* perteneciente al álbum *Clarinets* (1985) para su film *Kadosh* (1999), además de volver a contar con él para *Algún día comprenderás* (*Plus tard, tu comprendras*, 2008).

⁽³⁾ Cuando Tavernier, nacido en 1941, afronta el rodaje de *Hoy empieza todo* cuenta con 58 años de edad. Le han seguido nuevos films como *Salvoconducto* (*Laissez-passer*, 2002); *La pequeña Lola* (*Holy Lola*, 2004) o *In the Electric Mist* (2009) protagonizada por Tommy Lee Jones y John Goodman. Incluso Tavernier, a diferencia de otros cineastas, realiza su primer largometraje con 32 años, edad algo tardía: *El relojero de Saint Paul* (*L'horloger de Saint Paul*, 1973).

⁽⁴⁾ Philippe Torreton (Rouen, 1965) ha participado en otros títulos del cineasta como los citados *Capitan Conan*, encarnando al protagonista que da título al film, *Ley 627* y *La carnaza*.